

TAEKVONDONI AHOLI O‘RTASIDA KENG TARG‘IB QILISH**Ilmiy rahbar: Po‘latov L.T.****Talaba: Orzuyev Sharifiddin****Mirzo Ulug‘bek nomidagi****O‘zbekiston Milliy Universiteti**

Annotasiya: ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlar, mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari, ko‘p bolali oilalar farzandlarining taekvondo bilan shug‘ullanishi uchun hududlarda “Taekvondo (WT) hamma uchun” dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish

Kalit so‘zlar: Taekvondo, ijtimoiy, WT

Iqtidorli sportchilarni, shu jumladan, sportchi-ayollarni aniqlash, tanlash va saralash (seleksiya) hamda ularni professional sportchilar sifatida tayyorlashning yangi tizimini yo‘lga qo‘yish; maktabgacha yoshdagi bolalarda taekvondoning “Pumse” (poomsae) yo‘nalishiga qiziqish uyg‘otish orqali nafas olish, xotira va konsentratsiyani yaxshilash, vestibulyar apparatni chiniqtirish kabi sog‘lomlashtirish ishlarini olib borish, shuningdek, istiqbolda maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida Koreya xalqaro hamkorlik agentligi (KOICA) bilan hamkorlikda “Kids taekvondo” loyihasini ishga tushirish bo‘yicha tegishli choratadbirlarni amalga oshirish; ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlar, mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari, ko‘p bolali oilalar farzandlarining taekvondo bilan shug‘ullanishi uchun hududlarda “Taekvondo (WT) hamma uchun” dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish; zarur shart-sharoitlar mavjud bo‘lgan umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida taekvondo bo‘yicha darsdan tashqari alohida sport seksiyalarini tashkil etish, ularga maktab joylashgan hududdagi sport maktabi va boshqa muassasadan trener-o‘qituvchilarni jalb etish, shuningdek, o‘rta maxsus, professional hamda oliy ta‘lim tashkilotlari o‘quvchi va talabalari uchun taekvondo bo‘yicha fakultativ mashg‘ulotlarni joriy etish, taekvondo klublarini tuzish; taekvondo bo‘yicha xalqaro talablarga muvofiq zamonaviy sport majmualarini qurish, mavjud sport majmualarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, ularni zamonaviy sport uskunalari va anjomlari bilan ta‘minlash; hududiy terma jamoalarning asosiy tayyorgarlik markazlari sifatida Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida yengil konstruksiya asosida quriladigan markazlar tashkil etish; taekvondoni o‘qitishning zamonaviy metodikalariga asoslangan ilmiy-uslubiy va o‘quv adabiyotlar bilan ta‘minlash hamda tibbiy xizmatni rivojlantirish; mahalliy korxonalar tomonidan xorijiy kompaniyalar bilan birgalikda taekvondo bo‘yicha xalqaro standartlarga mos zamonaviy inventarlar va jihozlar ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish; ommaviy axborot vositalarida sog‘lom turmush tarzining eng muhim tarkibiy qismi sifatida taekvondoni

targ'ib qilish hamda bu jarayonda yuqori darajadagi axborot texnologiyalari va multimedia mahsulotlaridan foydalanilishini ta'minlash.

Taekvondo (WT) sport turini 2022-2024 yillarda kengroq rivojlantirish dasturi (keyingi o'rinlarda – Dastur) 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Quyidagilar dasturni moliyalashtirish manbalari etib belgilansin: sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining kalendar rejasida nazarda tutiladigan mablag'lar; Qoraqalpog'iston Respublikasi respublika byudjeti, viloyatlar viloyat byudjetlari va Toshkent shahri shahar byudjeti mablag'lari; sport federatsiya (assotsiatsiya)lari, jamg'armalar, klublar, shuningdek, jismoniy tarbiya va sport jamiyatlari mablag'lari; jismoniy va yuridik shaxslarning homiylik xayriyalari; qonunchilik hujjatlari bilan taqiqlanmagan boshqa manbalar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va internet saytlari

1.Salamov R.S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. 1 tom. Darslik. ITA-PRESS. T.-2014

2.Salamov R.S. Sport mashg'ulotlarining nazariy asoslari. 2 tom. Darslik. ITA-PRESS. T.,-2015

Internet saytlari

1. www.gov.uz – O'zbekiston Respublikasi hukumat portali.

2. www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.

3. <http://www.Ziyonet.uz>.

4. Sport.uz.